

EDN DRVQDR

DOI 10.5281/zenodo.19216763

УДК 633.16:57.085.23:57.042

Круглова Н. Н., Зинатуллина А. Е.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГОРМОНОВ МОРФОГЕНЕЗА В ЗАРОДЫШАХ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ

Уфимский институт биологии – обособленное структурное подразделение
ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»

Реферат. Эффективность селекционных программ по созданию конкурентноспособных районированных сортов коммерчески ценных хлебных злаков базируется на получении качественных зрелых зерновок, в основе формирования которых лежит нормальное прохождение содержащимися в них зародышами всех стадий эмбриогенеза. В регуляции эмбриогенеза определяющую роль играет многокомпонентная система взаимодействующих гормонов. Цель данной обзорной статьи – на основании литературных и собственных данных проанализировать сведения о распределении основных гормонов морфогенеза (ауксина индолил-3-уксусной кислоты (ИУК), цитокининов, абсцизина абсцизовой кислоты (АБК)) в формирующихся, развивающихся и зрелых зародышах хлебных злаков. Кратко рассмотрены структурно-функциональные особенности эмбриогенеза злаков – от зиготы до зрелого зародыша. Показано, что в результате множественных делений определенных кластеров клеток формируются специфические органы, присущие зрелому зародышу только злаков. Анализируется особый тип эмбриогенеза злаков – *Graminad-typ*. Приводятся сведения о стадиях развития зародыша хлебных злаков, отраженные в некоторых периодизациях. Особое внимание обращается на выявленную иммуногистохимическими методами локализацию основных гормонов морфогенеза в зародышах злаков на таких стадиях эмбриогенеза, как органогенез, зрелый зародыш, покоящийся зародыш. Подчеркивается, что распределение этих гормонов напрямую определяется структурой зародыша на конкретной стадии развития. Так, на стадии органогенеза в зародышах присутствуют главным образом ауксин ИУК и цитокинины, тогда как в зрелых и покоящихся зародышах выявляется преимущественно АБК. Проведено сравнение иммуногистохимических данных, полученных для зиготических *in vivo* и соматических *in vitro* зародышей злаков. Сделан вывод о том, что в целом сведения о распределении основных гормонов морфогенеза в зародышах злаков немногочисленны и отрывочны. Проанализирован ряд нерешенных методологических и методических проблем, снижающих интенсивность исследований локализации таких гормонов в зародышах представителей этой группы коммерчески ценных растений.

Ключевые слова: хлебные злаки, эмбриогенез, ауксины, цитокинины, абсцизины, иммуногистохимический анализ.

Для цитирования: Круглова Н. Н., Зинатуллина А. Е. Распределение основных гормонов морфогенеза в зародышах хлебных злаков в динамике развития // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 80–95. EDN: DRVQDR. DOI: 10.5281/zenodo.19216763.

For citation: Kruglova N. N., Zinatullina A. E. Distribution of the main hormones of morphogenesis in the cereal embryos during the dynamics of development // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 80–95. EDN: DRVQDR. DOI: 10.5281/zenodo.19216763.

Введение

Эффективность селекционных программ по созданию конкурентно способных районированных сортов коммерчески ценных хлебных злаков во многом базируется на получении качественных зрелых семян – зерновок. Зерновка как единая система представлена тремя самым теснейшим образом взаимосвязанными элементами: зародышем, эндоспермом и семенной оболочкой [1]. Именно зародыш следует считать главным элементом этой системы, поскольку эндосперм и семенная оболочка эволюционно предназначены для питания и защиты развивающегося и зрелого зародыша [2]. Можно полагать, что в основе формирования качественных зерновок лежит нормальное прохождение содержащимися в них зародышами всех стадий эмбриогенеза – от зиготы до зрелой структуры.

Развитие зародышей (эмбриогенез) цветковых растений, размножающихся путем амфимиксиса, представляет собой единый процесс, в результате которого из одной исходной клетки – зиготы – формируется зрелый зародыш согласно определенным клеточным паттернам [3]. Выявленные эмбриогенетические законы (закон происхождения, закон чисел, закон расположения, закон экономии) [1] отражают сложность этого процесса. Интегративный характер зиготического эмбриогенеза растений подтверждается данными молекулярно-генетических исследований [4–6].

В регуляции всех процессов роста и развития зародышей растений определяющую роль играет постепенно формирующаяся многокомпонентная система взаимодействующих гормонов-регуляторов, формирующихся в развивающихся зерновках или поступающих от материнского организма [7, 8]. Главным образом, это – основные гормоны морфогенеза растений, к которым относят ауксины, стимулирующие рост клеток, цитокинины, влияющие на деления клеток, и абсцизины, тормозящие эти процессы [9].

Важнейший вопрос участия гормонов в эмбриогенезе изучается главным образом на двудольных растениях, при этом большое внимание в работах последних лет уделяется анализу экспрессии генов, контролирующей гормональную регуляцию эмбриогенеза, преимущественно на примере модельного растения *Arabidopsis thaliana* [10]. Исследования же роли гормонов в динамике эмбриогенеза однодольных, и в частности злаков, не так многочисленны и достаточно отрывочны. В то же время данные о распределении (локализации) эндогенных гормонов в зародышах имеют важное значение в оценке этих физиологических регуляторов эмбрионального развития хлебных злаков как коммерчески ценных объектов генетики, селекции и биотехнологии.

В связи с этим **цель данного обзора** – на основании литературных и собственных данных проанализировать сведения о распределении в формирующихся, развивающихся и зрелых зародышах хлебных злаков основных гормонов морфогенеза (ауксин ИУК, цитокинины, АБК), участвующих в физиологической регуляции эмбриогенеза.

Структурно-функциональные особенности эмбриогенеза злаков

Детальные цито- и гистологические исследования показали, что зиготический зародыш в своем морфогенезе проходит через ряд дискретных, но взаимосвязанных стадий (фаз), различающихся как по морфофизиологическим процессам, функциональной нагрузке, продолжительности, так и значению для дальнейшего хода эмбриогенеза [1]. У двудольных растений общепринято подразделять эмбриогенез на фазы глобулярного, сердцевидного, торпедовидного, изогнутого и зрелого зародыша [11]. Для однодольных растений (включая злаки) единой периодизации зиготического эмбриогенеза не представлено.

Подробный анализ структурно-функциональных особенностей формирования и развития зародышей злаков не входит в задачи данной статьи, поскольку приведен в ряде наших обзоров [12–15]. Укажем лишь, что в результате множественных делений определенных кластеров клеток формируются специфические органы, присущие только зародышу злаков: щиток (единственная семядоля с выделяющейся на верхушке лигулой), эпибласт, колеоптиль, мезокотиль, эпикотиль, колеориза, плюмула (почечка, представленная несколькими примордиями листьев), корень. Такие особенности развития и специфика строения зародыша на всех стадиях развития позволили выделить особый тип эмбриогенеза злаков – Graminad-тип (рисунок). Отметим, что правомочность выделения Graminad-типа эмбриогенеза подтверждается исследованиями эмбриогенеза различных видов злаков (по [12]).

Рисунок – Схема развития зародыша пшеницы согласно Graminad-типу эмбриогенеза. По [1], с незначительными изменениями по [15].

Примечание. 1–19 – схема строения зародыша в дорсовентральном сечении; 2а–6а – стереоскопическая схема строения зародыша. Условные обозначения: *a* – апекс; *abd* – пазушная почка; *aer* – придаточный зародышевый корень; *c1* – колеоптиль; *clr* – колеориза; *em* – зародыш; *emb r* – зародышевый корень; *epb* – эпибласт; *l1, l2, l3* – первые листья плюмулы; *lg* – лигула; *r c* – корневой чехлик; *sc* – щиток; *su* – суспензор.

В зерновке зрелый зародыш злаков соприкасается с эндоспермом только с одной стороны – щитком, а не окружен его тканью, как у большинства однодольных растений [1], то есть характеризуется дорсовентральным строением.

Функции органов зрелого зародыша злаков уникальны даже среди однодольных растений. Так, основная функция щитка – установление связи между эндоспермом и всеми структурами зародыша, а в специализированном эпидермальном слое щитка, содержащем большое количество гидролитических ферментов, происходит метаболизм веществ, поступающих из эндосперма в зародыш. Роль эпибласта состоит в установлении связи зародыша с эндоспермом, а также транспорте воды к зародышу при прорастании. Главной функцией колеоптиля является защита конуса нарастания при пробивании почвы прорастающей зерновкой. Функция колеоризы – защита зародышевого корня, а также поставка воды и питательных веществ корню при прорастании [16].

Можно полагать, что эмбриогенез злаков изучен достаточно подробно с позиций описательной морфологии и структурно-функциональных особенностей специфических зародышевых органов. Полученные данные позволили разработать несколько периодизаций эмбриогенеза злаков (подробнее в [17]). Наибольшей теоретической обоснованностью отличается периодизация [1]. В эмбриогенезе злаков автор выделяет зиготу как инициальную клетку зародыша и две фазы – бластомеризацию и органогенез, во время которых, с одной стороны, закрепляется жесткая детерминация пути развития зародыша, а с другой – при воздействии совокупности неблагоприятных условий именно на этих фазах происходит блокирование эмбриогенеза. В то же время, использование этой периодизации в прикладных исследованиях злаков представляет определенные сложности, связанные, например, с отсутствием морфологического и временного критериев выделяемых фаз эмбриогенеза.

Более удобной в практике является периодизация эмбриогенеза злаков, предложенная нами в работе [18]. Сопоставив морфометрические (длина зародыша) и временные (сутки после опыления) показатели с детальными цито- и гистологическими данными, мы выделили в эмбриогенезе пшеницы стадии: зиготу, органогенез (подстадии: начало органогенеза, активный органогенез, завершение органогенеза или сформированный зародыш), зрелый зародыш, покоящийся зародыш. На основе использования данной периодизации нами проведены биотехнологические исследования большой группы генотипов пшеницы в эмбриокультуре *in vitro* [19]. Периодизация находит применение и при выявлении стадии развития незрелых зародышей пшеницы при биотехнологических исследованиях с применением каллусных культур *in vitro* [20], а также в биотехнологиях с применением развивающихся зародышей *in vivo* [21, 22].

В целом же, единая общепринятая периодизация эмбриогенеза злаков пока отсутствует, по-видимому, в силу как специфики формирования и развития зародышей, так и отсутствия надежных интегральных критериев для установления временных границ конкретных фаз (стадий).

Таким образом, среди покрытосеменных растений злаки выделяются особенностями как процесса эмбриогенеза (выделен уникальный Graminad-тип эмбриогенеза), так и строения зрелого зародыша, высокодифференцированные органы которого свойственны только представителям этого семейства.

Локализация основных гормонов морфогенеза в формирующихся, развивающихся и зрелых зародышах злаков

Собственная гормональная система растений формируется постепенно в ходе эмбриогенеза и активно участвует в регуляции всех процессов формирования,

роста и развития зародышей. При исследовании роли гормонов в зиготическом эмбриогенезе злаков большое внимание авторы справедливо уделяют основным гормонам морфогенеза – ауксину ИУК, цитокининам, абсцизовой кислоте (АБК).

Важнейший методологический аспект таких исследований – применение адекватных методов. Так, сотрудниками лаборатории физиологии растений Уфимского Института биологии УФИЦ РАН для оценки распределения указанных гормонов в развивающихся зародышах злаков применяется метод иммуногистохимической локализации, выявляемой с помощью антител, меченных коллоидным золотом [23, 24]. Рассмотрим результаты этих исследований подробнее, сопоставив с немногочисленными литературными данными.

Отсутствие сведений о распределении основных гормонов морфогенеза на стадии зиготы в эмбриогенезе злаков

В качестве «точки отсчета» в эмбриогенезе злаков принимается стадия зиготы – диплоидной клетки, образующейся в результате двойного оплодотворения ([25] и многие другие).

Зигота – клетка с высокой метаболической активностью. Так, с помощью ультраструктурных исследований в перинуклеарном пространстве зиготы пшеницы выявлены многочисленные органоиды, представленные митохондриями с достаточно хорошо развитыми кристами и амилопластами с крахмальными зернами; в цитоплазме присутствуют рибосомы – как свободные, так и собранные в группы; гранулярный ЭПР представлен удлинёнными, местами расширенными каналами; комплекс Гольджи – стопками диктиосом, отделяющих везикулы; в цитоплазме обнаруживаются липидные капли, как правило, собранные группами и ассоциированные с удлинёнными каналами ЭПР. В ходе созревания зиготы пшеницы происходит существенная ее реорганизация: изменяется объем; увеличивается число органоидов; образуются полисомы и мРНК; возрастает количество белка, РНК, ДНК; изменяется метаболизм углеводов, который проявляется в образовании непрерывной клеточной стенки и соответственной активности диктиосом; из клеточной оболочки исчезают плазмодесмы, благодаря чему зигота оказывается изолированной от зародышевого мешка и окружающих материнских тканей; создается гетероциклическая система ядра [26].

Уже на стадии зиготы устанавливается характерная для зародышей злаков дорсовентральность строения, которая всё более проявляется на всем протяжении формирования и развития зародыша (по [12]).

Все эти изменения достаточно убедительно свидетельствуют о том, что созревание зиготы является периодом значительного изменения структуры этой клетки. Такой вывод подтверждается данными молекулярно-генетических исследований зигот ряда злаков [27, 28].

Прямых сведений о распределении гормонов в зиготах злаков в доступной литературе нами не отмечено. Так, было выявлено только содержание эндогенных гормонов (ИУК, цитокинины, АБК) в общей навеске формирующихся зерновок ячменя [29] и пшеницы [30], содержащих зиготы, на 1 сут после искусственного опыления. Отсутствие таких данных можно объяснить крайне миниатюрными размерами зиготы. Мы присоединяемся к тому мнению [7], что сразу после двойного оплодотворения от материнских тканей зерновок в область зиготы или поступает сигнал, индуцирующий образование гормонов, или же гормоны синтезируются в материнских тканях и экспортируются к области формирующегося зародыша.

В целом же, несмотря на изученность зигот ряда злаков методами световой и электронной микроскопии, а также молекулярно-генетическими методами, выявление распределения гормонов в этой клетке – предмет будущих исследований, с применением более тонких методов и подходов.

В отношении последующих после зиготы стадий эмбриогенеза злаков (стадия органогенеза, стадия зрелого зародыша и стадия покоящегося зародыша, по [18]) выявлено, что распределение эндогенных гормонов морфогенеза напрямую зависит от структурного статуса зародышей на конкретной стадии развития.

Распределение основных гормонов морфогенеза на стадии органогенеза в эмбриогенезе злаков

Согласно гистологическим данным [31], в зародышах пшеницы на стадии органогенеза происходят активные морфогенетические процессы. Так, по данным ультраструктурных исследований, клетки таких зародышей пшеницы характеризуются высокой метаболической активностью, необходимой для синтеза конституционных веществ в ходе серии делений, приводящих к увеличению количества клеток и формированию органов. Кроме того, на внутренних стенках клеток зародышей выявлены плазмодесмы, обеспечивающие тесную связь между клетками и тем самым опосредующие передачу факторов роста, деления и дифференциации [26], подчеркнем: главным образом, гормональных. Выявленное в клетках зародышей возрастание количества митохондрий, усложнение их внутренней мембранной структуры и расположение их рядом с липидными каплями, возможно, свидетельствует о возрастании энергозатрат клеток, как это показано на других растениях и для других органов [32].

В литературе представлены результаты молекулярно-генетического анализа зародышей злаков во время органогенеза. Так, у риса идентифицированы ген *O_sASGR-BBML1* [33] и ген *GLE4/MPK6* [34], участвующие в ранней клеточной дифференциации зародыша, а также клонирован ген *GE*, контролирующей размер зародыша [35].

Во всех сложных преобразованиях, происходящих в ходе органогенеза, определяющую роль играют последовательные изменения ритма митотической активности и ориентация клеточных делений в разных областях зародыша, что обуславливает своеобразное положение и строение органов. В местах активных делений располагаются клетки меньших размеров и более богатые цитоплазмой; там, где митозы редки, клетки крупнее, беднее цитоплазмой и более вакуолизированы. По степени окрашиваемости клеток можно судить об очагах меристематической активности в развивающемся зародыше и об определенных «волнах» митотических делений.

По иммуногистохимическим данным, в зародышах пшеницы на стадии органогенеза ИУК в первую очередь локализуется в клетках апикальной части зародыша и щитка (единственной семядоли), затем в клетках апикальной меристемы сформированных побега и корня, а также в клетках колеоптиля [36]. Аналогичные данные по локализации ауксинов получены для зародышей кукурузы [37, 38]. Выявлено участие ауксинов и цитокининов в формировании клеточных кластеров зародышей некоторых злаков [39], цитокининов – в правильной дифференциации зародышей риса [40] на этой стадии эмбриогенеза.

В целом, интенсивное окрашивание на ауксин ИУК и цитокинины в зародышах злаков в течение стадии органогенеза объяснимо активной ролью этих гормонов в регуляции преимущественно раннего эмбриогенеза представителей этого семейства

[41, 42]. Следует подчеркнуть, что сведения о важности ауксинов и цитокининов в регуляции раннего зиготического эмбриогенеза злаков совпадают с аналогичными данными, полученными для соматического эмбриогенеза *in vitro* представителей этого семейства [43].

Что касается АБК, то прямые сведения о локализации этого гормона в зародышах злаков на ранних стадиях эмбриогенеза в доступной литературе отсутствуют. О косвенном участии АБК в раннем эмбриогенезе злаков можно судить по данным о постепенном возрастании содержания эндогенной АБК в процессе развития зерновок пшеницы [28].

Распределение основных гормонов морфогенеза на стадиях зрелого и покоящегося зародыша в эмбриогенезе злаков

На более поздних стадиях эмбриогенеза злаков (стадия зрелости, и особенно, стадия покоя зародыша) иммуноокрашивание на ауксин ИУК и цитокинины значительно ослаблено [36]. Это объясняется понижением активности указанных гормонов в связи с прекращением морфогенетических процессов в зародышах, которые уже не играют главенствующую роль в их развитии. Действительно, на стадии зрелости зародыша, например, пшеницы, хорошо развиты все типичные для злаков органы: щиток с выростом-лигулой, колеоптиль, эпибласт, первый лист, листовой примордий второго листа и пазушная почка, колеориза, корень с корневым чехликом, корой, центральным цилиндром и перициклом, а также адвентивный корень; сформирована эпидерма, а сопровождаемые цитокининами клеточные деления отмечаются только в апикальной меристеме побега в области заложившегося примордия первого листа [31].

Молекулярно-генетическими исследованиями позднего эмбриогенеза кукурузы выявлено участие 2457 генов, дифференциально экспрессируемых в зрелых зародышах кукурузы и участвующих в формировании восковидности [44].

Ультраструктурный анализ клеток щитка и колеоризы зрелых зародышей пшеницы свидетельствует о высоком содержании в цитоплазме свободных рибосом, ювенилизации митохондрий, тогда как длина цистерн ЭПР значительно уменьшается, что указывает на снижение метаболической активности клеток [26]. Этими же авторами в клетках апексов побегов зрелых зародышей пшеницы впервые выявлены хорошо развитые хлоропласты, которые, как известно [32], принимают участие в процессе фотосинтеза. Высказано мнение, что специфика эмбрионального фотосинтеза заключается в его преимущественной направленности на накопление в формирующихся семенах запасных питательных веществ, а синтезируемые в световых реакциях АТФ и НАД(Ф)•Н расходуются главным образом на превращение поступающей из материнского растения сахарозы в жирные кислоты.

Важно подчеркнуть, что активность ИУК и цитокининов во время позднего эмбриогенеза злаков не угасает полностью. Так, роль ауксина ИУК в установлении размера зародыша выявлена во время всего процесса развития зерновок кукурузы [45]. Выявлено окрашивание на ИУК клеток колеоптиля и колеоризы зрелых зародышей пшеницы [36], а также кончиков корней зрелых зародышей ячменя [46]. Показано участие этих гормонов в индукции покоя зародышей пшеницы через экспрессию специфических сигнальных генов [47]. Сопоставление результатов экспериментов с изолированными зиготическими и соматическими зародышами пшеницы, культивируемыми *in vitro* [48], подтверждает зависимость формирования эмбриональных паттернов от полярного транспорта ауксина и распределения этого гормона на всех стадиях развития зародышей, включая поздние. Кроме того,

иммунолокализация ИУК [49] и цитокининов [50] выявлена и в клетках корней, формирующихся в каллусах пшеницы на поздних стадиях морфогенеза. Аналогичные данные получены и для каллусов двудольных растений, например, лаванды [51].

Все эти данные лишней раз подчеркивают ключевую роль ауксинов и цитокининов во всех морфогенетических процессах растений.

В отличие от ауксинов и цитокининов, участие АБК выявлено преимущественно в позднем эмбриогенезе злаков (стадия зрелого зародыша, стадия покоящегося зародыша). Данные о постепенном возрастании содержания эндогенной АБК в процессе развития зиготических зародышей и максимальном его значении на поздних стадиях эмбриогенеза злаков представлены, например, в работах, выполненных на примере кукурузы и пшеницы; выявлено участие АБК в регуляции экспрессии генов, кодирующих специфические запасные белки в позднем эмбриогенезе растений (по [12]). В целом, роль эндогенной АБК в позднем эмбриогенезе злаков при подготовке зрелых зародышей к стадии покоя [52], а также в регулировании покоя и прорастания зерновок злаков [53] хорошо известна. Так, зерновки риса поздних фаз развития, в которых был ингибирован синтез АБК, не вступали в период покоя [54].

Важно подчеркнуть, что данные об участии АБК в регуляции позднего зиготического эмбриогенеза злаков совпадают с аналогичными данными, полученными для соматического эмбриогенеза *in vitro* злаков [55]. Это лишней раз свидетельствует в пользу концепции универсальности морфогенетических событий в растениях в условиях *in vivo* и *in vitro* [1].

Иммуногистохимические исследования подтверждают, что эндогенная АБК начинает откладываться в клетках зародыша пшеницы на поздних стадиях развития, к концу формирования органов зародыша, при этом окрашивание на АБК отмечается во всех клетках зародыша, но наиболее интенсивно – в клетках колеоризы и нижней части щитка, прилегающей к оси зародыша; в полностью сформированном зародыше окрашивание на АБК исчезает в клетках зародышевой оси, однако интенсивно выявляется в клетках колеоризы [32]. Аналогичные данные получены и для ячменя, при этом локализация АБК выявлена преимущественно в колеоризе, колеоптиле и корнях зрелых зародышей [42]. Высказано предположение, что накопление АБК в этих клетках необходимо для синтеза в них активных форм кислорода, которые ингибируют раннее прорастание корней [32].

В целом, исследователями проводится экспериментальное изучение распределения основных гормонов морфогенеза в динамике развития зародышей злаков – однодольных растений. Однако такие исследования проводятся всё же не так интенсивно, как при оценке эмбриогенеза двудольных растений.

Выводы

В современных биотехнологических исследованиях хлебных злаков в селекционных целях большой интерес вызывают перспективные экспериментальные направления, связанные с выявлением и уточнением роли эндогенных гормонов в физиологической регуляции эмбриогенеза. Отдельное направление таких исследований состоит в анализе распределения (локализации) основных гормонов морфогенеза (ауксины, цитокинины, абсцизины) в формирующихся, развивающихся и зрелых зародышах представителей этого семейства. Выявлено, что локализация этих гормонов напрямую зависит от структурного статуса зародышей на конкретной стадии эмбриогенеза. Так, на

стадии органогенеза в зародышах присутствуют главным образом ауксин ИУК и цитокинины, тогда как в зрелых и покоящихся зародышах выявляется преимущественно абсцизин АБК. Эти данные совпадают с литературными данными о значении эндогенных гормонов в морфогенезе растений. Однако в целом такого рода сведения в отношении злаков немногочисленны и отрывочны, возможно, в силу специфического строения зародышей представителей этого семейства. Кроме того, существует и ряд нерешенных методологических и методических проблем, которые снижают интенсивность исследований гормонов в зародышах злаков.

Важной методологической проблемой следует считать отсутствие единой общепринятой периодизации эмбриогенеза злаков, основанной на детальных описательных данных классической эмбриологии. Отсутствие такой периодизации сводит полученные экспериментальные данные к простой констатации эмпирического факта, без корректного сопоставления с аналогичными данными, полученными для различных представителей семейства. Далека от окончательного решения и проблема сравнительного анализа данных по локализации гормонов в зиготических зародышах *in vivo* и соматических зародышах *in vitro* на одних и тех же стадиях эмбриогенеза.

К методическим проблемам следует отнести необходимость предварительного выявления специфических для зародышей злаков иммуногистохимических красителей и специфичных к ним антител, а также корректную оценку степени окрашивания такими красителями зародышевых органов и тканей. Необходима и разработка более тонких способов выявления локализации гормонов в зиготе злаков – первой клетке эмбриогенеза и тем самым – онтогенеза особи.

Решение этих, как и других, проблем позволит приблизиться к уточнению роли основных гормонов морфогенеза на всех событиях сложнейшего процесса эмбриогенеза хлебных злаков – коммерчески ценной группы растений.

Литература

1. Батыгина Т. Б. Биология развития растений. Симфония жизни. Санкт-Петербург: ДЕАН, 2014. 764 с.
2. Sripathy K. V., Groot S. P. C. Seed Development and Maturation // In book: Seed Science and Technology. Biology, Production, Quality // Ed. by Dadlani M., Yadava D. K. Seed Science and Technology. Singapore: Springer, 2023. P. 17–38. DOI: 10.1007/978-981-19-5888-5_2.
3. Chen H., Miao Y., Wang K., Bayer M. Zygotic embryogenesis in flowering plants // In book: Doubled Haploid Technology. Volume 2: Hot Topics, Apiaceae, Brassicaceae, Solanaceae (part of the book series: Methods in Molecular Biology (MIMB, Vol. 2288)) // Ed. by Segui-Simarro J.M. New York: Humana, 2021. P. 73–88. DOI: 10.1007/978-1-0716-1335-1_4.
4. Armenta-Medina A., Gillmor C. S. Genetic, molecular and parent-of-origin regulation of early embryogenesis in flowering plants // Current Topics in Developmental Biology. 2019. Vol. 131. P. 497–543. DOI: 10.1016/bs.ctdb.2018.11.008.
5. Tian R., Paul P., Joshi S., Perry S. E. Genetic activity during early plant embryogenesis // Biochemical Journal. 2020. Vol. 477. No. 19. P. 3743–3767. DOI: 10.1042/BCJ20190161_2.
6. Pabon-Mora N., Goldman M. H. S., Smyth D. R., Muschietti J., Costa M. M. Molecular mechanisms of flowering plant reproduction // Frontiers in Plant Sciences. 2022. Vol. 12. Art. No. 828136. DOI: 10.3389/fpls.2021.828136_2.
7. Ma C., Li B., Wang L., Xu M.-L., Lizhu E., Jin H., Wang Z., Ye J.-R. Characterization of phytohormone and transcriptome reprogramming profiles during maize early kernel development // BMC Plant Biology. 2019. Vol. 19. No. 1. Art. No. 197. DOI: 10.1186/s12870-019-1808-9.
8. Malviya R., Gayen D. Seed deterioration: unraveling the role of phytohormones on seed germination under aging condition // Journal of Plant Growth Regulation. 2024. Vol. 44. P. 1886–1902. DOI: 10.1007/s00344-024-11560-z.

9. Kudoyarova G. R. Phytohormones: important participators in plant growth and development // International Journal of Molecular Sciences. 2024. Vol. 25. No. 3. Art. No. 1380. DOI: 10.3390/ijms25031380.
10. Tvorogova V. E., Lutova L. A. Genetic regulation of zygotic embryogenesis in angiosperm plants // Russian Journal of Plant Physiology. 2018. Vol. 65. No. 1. P. 1–14. DOI: 10.1134/S1021443718010107.
11. Radoeva T., Vaddepalli P., Zhang Z., Weijers D. Evolution, initiation, and diversity in early plant embryogenesis // Developmental Cell. 2019. Vol. 50. No 5. P. 533–543. DOI: 10.1016/j.devcel.2019.07/011.
12. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Structural features and hormonal regulation of the zygotic embryogenesis in cereals // Biology Bulletin Review. 2020. Vol. 10. No. 2. P. 115–126. DOI: 10.1134/S2079086420020048.
13. Kruglova N. N., Titova G. E., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E., Veselov D. S. Embryo of Flowering Plants at the Critical Stage of Embryogenesis Relative Autonomy // Russian Journal of Developmental Biology. 2020. Vol. 51. No. 1. P. 1–15. DOI: 10.1134/S1062360420010026.
14. Kruglova N. N., Titova G. E., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Cytophysiological features of the cereal-based experimental system “embryo *in vivo* – callus *in vitro*” // Russian Journal of Developmental Biology. 2021. Vol. 52. No. 4. P. 199–214. DOI: 10.1134/S1062360421040044.
15. Kruglova N. N., Titova G. E., Zinatullina A. E. Critical stages of cereal embryogenesis: theoretical and practical significance // Russian Journal of Developmental Biology. 2022. Vol. 53. No. 6. P. 405–420. DOI: 10.1134/S1062360422060042.
16. Baskin C., Baskin J. Relationship of the lateral embryo (in grasses) to other monocot embryos: a status up-grade // Seed Science Research. 2021. Vol. 31. No. 3. P. 199–210. DOI: 10.1017/S0960258521000209.
17. Зинатуллина А. Е. Периодизации зиготического эмбриогенеза злаков *in planta* и их использование в биотехнологических исследованиях *in vitro* // Известия Уфимского научного центра РАН. 2022. № 1. С. 60–69. DOI: 10.31040/2222-8349-2022-0-1-60-69.
18. Круглова Н. Н. Периодизация эмбриогенеза пшеницы как методологический аспект биотехнологических разработок // Известия Уфимского научного центра РАН. 2012. № 2. С. 21–24.
19. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А., Зинатуллина А. Е. Эмбриокультура *in vitro* в экспериментальной оценке засухоустойчивости хлебных злаков // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 2(26). С. 127–144. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-2-26-127-144.
20. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А., Зинатуллина А. Е. Каллусные культуры *in vitro* в экспериментальной оценке засухоустойчивости хлебных злаков // Таврический вестник аграрной науки. 2021. № 1(25). С. 124–139. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-1-25-124-139.
21. Кулуев Б. Р., Круглова Н. Н., Зарипова А. А., Фархутдинов Р. Г. Основы биотехнологии растений. Уфа: Издательство БашГУ, 2017. 244 с.
22. Круглова Н. Н. Биотехнологический метод селективной эмбриокультуры *in vitro* автономных зародышей в ускоренной оценке засухоустойчивости гибридных комбинаций хлебных злаков (на примере яровой мягкой пшеницы) // Экобиотех. 2024. Т. 7. № 3. С. 164–175. DOI: 10.31163/2618-964X-2024-7-3-164-175.
23. Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Akhiyarova G. R., Arkhipova T. N., Zaytsev D. Yu., Prinsen E., Egutkin N. L., Medvedev S. S., Veselov S. Yu. Accumulation of cytokinins in roots and their export to the shoots of durum wheat plants treated with the protonophore carbonyl cyanide *m*-chlorophenylhydrazone (CCCP) // Journal of Experimental Botany. 2014. Vol. 65. No. 1. P. 2287–2294. DOI: 10.1093/jxb/eru113.
24. Veselov S. Y., Timergalina L. N., Akhiyarova G. R., Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Ivanov I. I., Arkhipova T. N., Prinsen E. Study of cytokinin transport from shoots to roots of wheat plants is informed by a novel method of differential localization of free cytokinin bases or their ribosylated forms by means of their specific fixation // Protoplasma. 2018. Vol. 255. No. 5. P. 1581–1594. DOI: 10.1007/s00709-018-1248-7.
25. Shin J. M., Yuan L., Ohme-Takagi M., Kawashima T. Cellular dynamics of double fertilization and early embryogenesis in flowering plants // Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution. 2021. Vol. 336. No. 8. P. 642–651. DOI: 10.1002/jez.b.22981.
26. Seldimirova O. A., Kruglova N. N., Titova G. E., Batygina T. B. Comparative ultrastructural analysis of the *in vitro* microspore embryoids and *in vivo* zygotic embryos of wheat as a basis for understanding of cytophysiological aspects of their development // Russian Journal of Developmental Biology. 2017. Vol. 48. No. 3. P. 185–197. DOI: 10.1134/S1062360417030109.
27. Li C., Gent J. I., Xu H., Fu H., Russell S. D., Sundaresan V. Resetting of the 24-nt siRNA landscape in rice zygotes // Genome Research. 2022. Vol. 32. No. 2. P. 309–323. DOI: 10.1101/gr.275981.121.

28. Liu Q., Ma X., Li X., Zhang X., Zhou S., Xiong L., Zhao Y., Zhou D. X. Paternal DNA methylation is remodeled to maternal levels in rice zygotes // *Nature Communications*. 2023. Vol. 14. No. 1. Art. No. 6571. DOI: 10.1038/s41467-023-42394-0.
29. Сельдимирова О. А., Круглова Н. Н., Галин И. Р., Веселов Д. С. Сравнительная оценка уровня ИУК, АБК и цитокининов в эмбриогенезе *in vivo* ячменя сорта Steptoe и его АБК-дефицитного мутанта AZ34 // *Экобиотех*. 2018. Т. 1. № 3. С. 134–142. DOI: 10.31163/2618-964X-2018-1-3-134-142.
30. Круглова Н. Н., Галин И. Р. Содержание эндогенных гормонов в зерновках пшеницы как физиологический показатель развития зародышей // *Известия Уфимского научного центра РАН*. 2026. № 1. С. 21–26. DOI: 10.31040/2222-8349-2026-0-1-21-26.
31. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А. Эмбриогенез *in vivo* засухоустойчивых регенерантов яровой мягкой пшеницы, полученных в эмбриокультуре *in vitro* // *Таврический вестник аграрной науки*. 2022. № 1(29). С. 65–78. EDN: HEBDGL.
32. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию. М.: Академкнига, 2004. 495 с.
33. Deushi R., Toda E., Koshimura S., Yano K., Okamoto T. Effect of paternal genome excess on the developmental and gene expression profiles of polyspermic zygotes in rice // *Plants*. 2021. Vol. 10. No. 2. Art. No. 255. DOI: 10.3390/plants10020255.
34. Ishimoto K., Sohonahra S., Kishi-Kaboshi M., Itoh J., Hibara K., Sato Y., Watanabe T., Abe K., Miyao A., Nosaka-Takahashi M., Suzuki T., Ta N., Shimizu-Sato S., Suzuki T., Toyoda A., Takahashi H., Nakazono M., Nagato Y., Hirochika H., Sato Y. Specification of basal region identity after asymmetric zygotic division requires mitogen-activated protein kinase 6 in rice // *Development*. 2019. Vol. 146. No. 13. Art. No. dev176305. DOI: 10.1242/dev.176305.
35. Hu Z., Xiong Q., Wang K., Zhang L., Yan Y., Cao L., Niu F., Zhu J., Hu J., Wu S. Identification of a new giant embryo allele, and integrated transcriptomics and metabolomics analysis of giant embryo development in rice // *Frontiers of Plant Sciences*. 2021. Vol. 12. Art. No. 697889. DOI: 10.3389/fpls.2021.697889.
36. Сельдимирова О. А., Галин И. Р., Круглова Н. Н., Веселов Д. С. Распределение ИУК и АБК в развивающихся зародышах пшеницы *in vivo* // *Известия Уфимского научного центра РАН*. 2017. № 3. С. 114–118.
37. Yi F., Gu W., Chen J., Song N., Gao X., Zhang X., Zhou Y., Ma X., Song W., Zhao H., Esteban E., Pasha A., Provart N. J., Lai J. High temporal-resolution transcriptome landscape of early maize seed development // *The Plant Cell*. 2019. Vol. 31. No. 5. P. 974–992. DOI: 10.1105/tpc.18.00961.
38. Ung K. L., Schulz L., Stokes D. L., Hammes U. Z., Pedersen B. P. Substrate recognition and transport mechanism of the PIN-FORMED auxin exporters // *Trends in Biochemical Sciences*. 2023. Vol. 48. No. 11. P. 937–948. DOI: 10.1016/j.tibs.2023.07.006.
39. Wang K., Chen H., Miao Y., Bayer M. Square one: zygote polarity and early embryogenesis in flowering plants // *Current Opinions in Plant Biology*. 2020. Vol. 53. P. 128–133. DOI: 10.1016/j.pbi.2019.10.002.
40. Wang C., Wang G., Gao Y., Lu G., Habben J., Mao G., Chen G., Wang J., Yang F., Zhao X., Zhang J., Mo H., Qu P., Liu J., Greene T. A cytokinin-activation enzyme-like gene improves grain yield under various field conditions in rice // *Plant Molecular Biology*. 2020. Vol. 102. No 4–5. P. 373–388. DOI: 10.1007/s11103-019-00952-5.
41. Verma S., Attuluri V. P. S., Robert H. S. An essential function for auxin in embryo development // *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*. 2021. Vol. 13. No. 4. Art. No. a039966. DOI: 10.1101/cshperspect.a039966.
42. Wu D., Cao Y., Wang D., Zong G., Han K., Zhang W., Qi Y., Xu G., Zhang Y. Auxin receptor *OsTIR1* mediates auxin signaling during seed filling in rice // *Plant Physiology*. 2024. Vol. 194. No. 4. P. 2434–2448. DOI: 10.1093/plphys/kiac013.
43. Круглова Н. Н. Регуляция эмбрионального органогенеза злаков в условиях *in vitro* // *Экобиотех*. 2021. Т. 4. № 1. С. 11–23. DOI: 10.31163/2618-964X-2021-4-1-11-23.
44. Gu W., Yu D., Guan Y., Wang H., Qin T., Sun P., Hu Y., Wei J., Zheng H. The dynamic transcriptome of waxy maize (*Zea mays* L. *sinensis* Kulesh) during seed development // *Genes Genom*. 2020. Vol. 42. No. 9. P. 997–1010. DOI: 10.1007/s13258-020-00967-z.
45. Cao J., Li G., Qu D., Li X., Wang Y. Into the seed: auxin controls seed development and grain yield // *International Journal of Molecular Sciences*. 2020. Vol. 21. No. 5. Art. No. 1662. DOI: 10.3390/ijms21051662.
46. Seldimirova O. A., Kudoyarova G. R., Katsuhara M., Galin I. R., Zaitsev D. Yu., Kruglova N. N., Veselov D. S., Veselov S. Yu. Dynamics of the contents and distribution of ABA, auxins and aquaporins in developing caryopses of an ABA-deficient barley mutant and its parental cultivar // *Seed Science Research*. 2019. Vol. 29. No. 4. P. 261–269. DOI: 10.1017/S0960258519000229.

47. Tuan P. A., Yamasaki Y., Kanno Y., Seo M., Ayele B. T. Transcriptomics of cytokinin and auxin metabolism and signaling genes during seed maturation in dormant and non-dormant wheat genotypes // *Scientific Reports*. 2019. Vol. 9. No. 1. Art. No. 3983. DOI: 10.1038/S41598-019-40657-9.
48. Titova G. E., Seldimirova O. A., Kruglova N. N., Galin I. R., Batygina T. B. Phenomenon of “Siamese embryos” in cereals *in vivo* and *in vitro*: Cleavage polyembryony and fasciations // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2016. Vol. 47. No 3. P. 122–137. DOI: 10.1134/S10623604160300x61.
49. Seldimirova O. A., Kudoyarova G. R., Kruglova N. N., Zaytsev D. Yu., Veselov S. Yu. Changes in distribution of zeatin and indolil-3-acetic acid in cells during callus induction and organogenesis *in vitro* in immature embryo culture of wheat // *In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant*. 2016. Vol. 52. P. 251–264. DOI: 10.1007/s11627-016-9767-4.
50. Зайцев Д. Ю., Сельдимирова О. А., Галин И. Р., Круглова Н. Н. Иммунолокализация цитокининов в клетках корней, формирующихся в каллусах пшеницы зародышевого происхождения // *Известия Самарского научного центра РАН*. 2013. Т. 15. № 3. С. 1606–1609.
51. Круглова Н. Н., Галин И. Р., Егорова Н. А. Иммуногистохимический анализ каллусов *lavandula angustifolia* mill. в связи с индукцией морфогенеза *in vitro* // *Таврический вестник аграрной науки*. 2025. № 1(41). С. 121–138. DOI: 10.5281/zenodo.15147645.
52. Liu Q., Ye X., Zhao Z., Li Q., Wei C., Wang J. Progress of ABA function in endosperm cellularization and storage product accumulation // *Plant Cell Reports*. 2024. Vol. 43. No. 12. Art. No. 287. DOI: 10.1007/s00299-024-03378-6.
53. Wang X., Chen Z., Guo J., Han X., Ji X., Ke M., Yu F., Yang P. *OsMBFla* facilitates seed germination by regulating biosynthesis of gibberellic acid and abscisic acid in rice // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. No. 18. Art. No. 9762. DOI: 10.3390/ijms25189762.
54. Park M., Shin S. Y., Moon H., Choi W., Shin C. Analysis of the global transcriptome and miRNAome associated with seed dormancy during seed maturation in rice (*Oryza sativa* L. cv. Nipponbare) // *BMC Plant Biology*. 2024. Vol. 24. Art. No. 215. DOI: 10.1186/s12870-024-04928-6.
55. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А., Зинагулина А. Е., Веселов Д. С. Участие абсцизовой кислоты в стимулировании соматического эмбриогенеза растений *in vitro* // *Успехи современной биологии*. 2018. Т. 138. № 5. С. 516–528. DOI: 10.7868/S0042132418050083.

References

1. Batygina T. B. *Developmental biology of plant. Symphony of life*. Saint-Petersburg: DEAN, 2014. 764 p.
2. Sripathy K. V., Groot S. P. C. Seed development and maturation // In book: *Seed Science and Technology. Biology, Production, Quality* // Ed. by Dadlani M., Yadava D. K. Singapore: Springer, 2023. P. 17–38. DOI: 10.1007/978-981-19-5888-5_2.
3. Chen H., Miao Y., Wang K., Bayer M. Zygotic embryogenesis in flowering plants // In book: *Doubled Haploid Technology. Volume 2: Hot Topics, Apiaceae, Brassicaceae, Solanaceae* (part of the book series: *Methods in Molecular Biology (MIMB, Vol. 2288)*) // Ed. by Segui-Simarro J. M. New York: Humana, 2021. P. 73–88. DOI: 10.1007/978-1-0716-1335-1_4.
4. Armenta-Medina A., Gillmor C. S. Genetic, molecular and parent-of-origin regulation of early embryogenesis in flowering plants // *Current Topics in Developmental Biology*. 2019. Vol. 131. P. 497–543. DOI: 10.1016/bs.ctdb.2018.11.008.
5. Tian R., Paul P., Joshi S., Perry S. E. Genetic activity during early plant embryogenesis // *Biochemical Journal*. 2020. Vol. 477. No. 19. P. 3743–3767. DOI: 10.1042/BCJ20190161.
6. Pabon-Mora N., Goldman M. H. S., Smyth D. R., Muschietti J., Costa M. M. Molecular mechanisms of flowering plant reproduction // *Frontiers in Plant Sciences*. 2022. Vol. 12. Art. No. 828136. DOI: 10.3389/fpls.2021.828136.
7. Ma C., Li B., Wang L., Xu M.-L., Lizhu E., Jin H., Wang Z., Ye J.-R. Characterization of phytohormone and transcriptome reprogramming profiles during maize early kernel development // *BMC Plant Biology*. 2019. Vol. 19. No. 1. Art. No. 197. DOI: 10.1186/s12870-019-1808-9.
8. Malviya R., Gayen D. Seed deterioration: unraveling the role of phytohormones on seed germination under aging condition // *Journal of Plant Growth Regulation*. 2024. Vol. 44. P. 1886–1902. DOI: 10.1007/s00344-024-11560-z.
9. Kudoyarova G. R. Phytohormones: important participators in plant growth and development // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. No. 3. Art. No. 1380. DOI: 10.3390/ijms25031380.
10. Tvorogova V. E., Lutova L. A. Genetic regulation of zygotic embryogenesis in angiosperm plants // *Russian Journal of Plant Physiology*. 2018. Vol. 65. No. 1. P. 1–14. DOI: 10.1134/S1021443718010107.
11. Radoeva T., Vaddepalli P., Zhang Z., Weijers D. Evolution, Initiation, and Diversity in Early Plant Embryogenesis // *Developmental Cell*. 2019. Vol. 50. No 5. P. 533–543. DOI: 10.1016/j.devcel.2019.07/011.

12. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Structural features and hormonal regulation of the zygotic embryogenesis in cereals // *Biology Bulletin Review*. 2020. Vol. 10. No. 2. P. 115–126. DOI: 10.1134/S2079086420020048.
13. Kruglova N. N., Titova G. E., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E., Veselov D. S. Embryo of flowering plants at the critical stage of embryogenesis relative autonomy (by example of cereals) // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2020. Vol. 51. No. 1. P. 1–15. DOI: 10.1134/S1062360420010026.
14. Kruglova N. N., Titova G. E., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Cytophysiological features of the cereal-based experimental system “embryo *in vivo* – callus *in vitro*” // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2021. Vol. 52. No. 4. P. 199–214. DOI: 10.1134/S1062360421040044.
15. Kruglova N. N., Titova G. E., Zinatullina A. E. Critical stages of cereal embryogenesis: theoretical and practical significance // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2022. Vol. 53. No. 6. P. 405–420. DOI: 10.1134/S1062360422060042.
16. Baskin C., Baskin J. Relationship of the lateral embryo (in grasses) to other monocot embryos: a status up-grade // *Seed Science Research*. 2021. Vol. 31. No. 3. P. 199–210. DOI: 10.1017/S0960258521000209.
17. Zinatullina A. E. Periodizations of cereal zygotic embryogenesis *in planta* and its use in biotechnological research *in vitro* // *Izvestiya Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN*. 2022. No. 1. P. 60–69. DOI: 10.31040/2222-8349-2022-0-1-60-69.
18. Kruglova N. N. Periodization embryogenesis of wheat as a methodological aspect in biotechnological developments // *Izvestiya Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN*. 2012. No. 2. P. 21–24.
19. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Embryo culture *in vitro* in the experimental evaluation of drought resistance in cereals (review) // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2021. No. 2 (26). P. 127–144. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-2-26-127-144.
20. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Callus culture *in vitro* in the experimental evaluation of drought resistance in cereals (review) // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2021. No. 1 (25). P. 124–139. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-1-25-124-139.
21. Kuluev B. R., Kruglova N. N., Zaripova A. A., Farkhutdinov R. G. Bases of plant biotechnology. Ufa: Bashkir State University, 2017. 245 p.
22. Kruglova N. N. Biotechnological method of selective embryo culture *in vitro* of autonomous embryos for the accelerated assessment of drought resistance of cereal hybrid combinations (using the example of spring soft wheat) // *Ecobiotech*. 2024. Vol. 7. No 3. P. 164–175. DOI: 10.31163/2618-964X-2024-7-3-164-175.
23. Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Akhiyarova G. R., Arkhipova T. N., Zaytsev D. Yu., Prinsen E., Egutkin N. L., Medvedev S. S., Veselov S. Yu. Accumulation of cytokinins in roots and their export to the shoots of durum wheat plants treated with the protonophore carbonyl cyanide *m*-chlorophenylhydrazone (CCCP) // *Journal of Experimental Botany*. 2014. Vol. 65. No. 9. P. 2287–2294. DOI: 10.1093/jxb/eru113.
24. Veselov S. Y., Timergalina L. N., Akhiyarova G. R., Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Ivanov I. I., Arkhipova T. N., Prinsen E. Study of cytokinin transport from shoots to roots of wheat plants is informed by a novel method of differential localization of free cytokinin bases or their ribosylated forms by means of their specific fixation // *Protoplasma*. 2018. Vol. 255. No. 5. P. 1581–1594. DOI: 10.1007/s00709-018-1248-7.
25. Shin J. M., Yuan L., Ohme-Takagi M., Kawashima T. Cellular dynamics of double fertilization and early embryogenesis in flowering plants // *Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution*. 2021. Vol. 336. No. 8. P. 642–651. DOI: 10.1002/jez.b.22981.
26. Seldimirova O. A., Kruglova N. N., Titova G. E., Batygina T. B. Comparative ultrastructural analysis of the *in vitro* microspore embryoids and *in vivo* zygotic embryos of wheat as a basis for understanding of cytophysiological aspects of their development // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2017. Vol. 48. No. 3. P. 185–197. DOI: 10.1134/S1062360417030109.
27. Li C., Gent J. I., Xu H., Fu H., Russell S. D., Sundaresan V. Resetting of the 24-nt siRNA landscape in rice zygotes // *Genome Research*. 2022. Vol. 32. No. 2. P. 309–323. DOI: 10.1101/gr.275981.121.
28. Liu Q., Ma X., Li X., Zhang X., Zhou S., Xiong L., Zhao Y., Zhou D. X. Paternal DNA methylation is remodeled to maternal levels in rice zygotes // *Nature Communications*. 2023. Vol. 14. No. 1. Art. No. 6571. DOI: 10.1038/s41467-023-42394-0.
29. Seldimirova O. A., Kruglova N. N., Galin I. R., Veselov D. S. Comparative evaluation of IAA, ABA and cytokinin levels during the embryogenesis *in vivo* of barley cv. Steptoe and its ABA-deficient mutant AZ34 // *Ecobiotech*. 2018. Vol. 1. No. 3. P. 134–142. DOI: 10.31163/2618-964X-2018-1-3-134-142.
30. Kruglova N. N., Galin I. R. Content of endogenous hormones in wheat caryopses as the physiological indicator of embryo development // *Izvestiya Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN*. 2026. No. 1. P. 21–26. DOI: 10.31040/2222-8349-2026-0-1-21-26.

31. Kruglova N. N., Seldimirova O. A. Embryogenesis *in vivo* of drought-resistant regenerants of spring soft wheat obtained by embryo culture *in vitro* // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 1(29). P. 65–78. EDN: HEBDGL.
32. Chentsov Yu.S. Introduction to cell biology. Moscow: Akademkniga, 2004. 495 p.
33. Deushi R., Toda E., Koshimura S., Yano K., Okamoto T. Effect of paternal genome excess on the developmental and gene expression profiles of polyspermic zygotes in rice // Plants. 2021. Vol. 10. No. 2. Art. No. 255. DOI: 10.3390/plants10020255.
34. Ishimoto K., Sohonahra S., Kishi-Kaboshi M., Itoh J., Hibara K., Sato Y., Watanabe T., Abe K., Miyao A., Nosaka-Takahashi M., Suzuki T., Ta N., Shimizu-Sato S., Suzuki T., Toyoda A., Takahashi H., Nakazono M., Nagato Y., Hirochika H., Sato Y. Specification of basal region identity after asymmetric zygotic division requires mitogen-activated protein kinase 6 in rice // Development. 2019. Vol. 146. No. 13. Art. No. dev176305. DOI: 10.1242/dev.176305.
35. Hu Z., Xiong Q., Wang K., Zhang L., Yan Y., Cao L., Niu F., Zhu J., Hu J., Wu S. Identification of a new giant embryo allele, and integrated transcriptomics and metabolomics analysis of giant embryo development in rice // Frontiers of Plant. Sciences. 2021. Vol. 12. Art. No. 697889. DOI: 10.3389/fpls.2021.697889.
36. Seldimirova O. A., Galin I. R., Kruglova N. N., Veselov D. S. Distribution of IAA and ABA in developing wheat embryos *in vivo* // Izvestiya Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN. 2017. No. 3. P. 114–118.
37. Yi F., Gu W., Chen J., Song N., Gao X., Zhang X., Zhou Y., Ma X., Song W., Zhao H., Esteban E., Pasha A., Provart N. J., Lai J. High temporal-resolution transcriptome landscape of early maize seed development // The Plant Cell. 2019. Vol. 31. No. 5. P. 974–992. DOI: 10.1105/tpc.18.00961.
38. Ung K. L., Schulz L., Stokes D. L., Hammes U. Z., Pedersen B. P. Substrate recognition and transport mechanism of the PIN-FORMED auxin exporters // Trends in Biochemical Sciences. 2023. Vol. 48. No. 11. P. 937–948. DOI: 10.1016/j.tibs.2023.07.006.
39. Wang K., Chen H., Miao Y., Bayer M. Square one: zygote polarity and early embryogenesis in flowering plants // Current Opinions in Plant Biology. 2020. Vol. 53. P. 128–133. DOI: 10.1016/j.pbi.2019.10.002.
40. Wang C., Wang G., Gao Y., Lu G., Habben J., Mao G., Chen G., Wang J., Yang F., Zhao X., Zhang J., Mo H., Qu P., Liu J., Greene T. A cytokinin-activation enzyme-like gene improves grain yield under various field conditions in rice // Plant Molecular Biology. 2020. Vol. 102. No 4–5. P. 373–388. DOI: 10.1007/s11103-019-00952-5.
41. Verma S., Attuluri V. P. S., Robert H. S. An essential function for auxin in embryo development // Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 2021. Vol. 13. No. 4. Art. No. a039966. DOI: 10.1101/cshperspect.a039966.
42. Wu D., Cao Y., Wang D., Zong G., Han K., Zhang W., Qi Y., Xu G., Zhang Y. Auxin receptor *OsTIR1* mediates auxin signaling during seed filling in rice // Plant Physiology. 2024. Vol. 194. No. 4. P. 2434–2448. DOI: 10.1093/plphys/kiae013.
43. Kruglova N. N. Regulation of cereal embryonic organogenesis *in vitro* conditions // Ecobiotech. 2021. Vol. 4. No. 1. P. 11–23. DOI: 10.31163/2618-964X-2021-4-1-11-23.
44. Gu W., Yu D., Guan Y., Wang H., Qin T., Sun P., Hu Y., Wei J., Zheng H. The dynamic transcriptome of waxy maize (*Zea mays* L. *sinensis* Kulesh) during seed development // Genes Genom. 2020. Vol. 42. No. 9. P. 997–1010. DOI: 10.1007/s13258-020-00967-z.
45. Cao J., Li G., Qu D., Li X., Wang Y. Into the seed: auxin controls seed development and grain yield // International Journal of Molecular Sciences. 2020. Vol. 21. No. 5. Art. No. 1662. DOI: 10.3390/ijms21051662.
46. Seldimirova O. A., Kudoyarova G. R., Katsuhara M., Galin I. R., Zaitsev D. Yu., Kruglova N. N., Veselov D. S., Veselov S. Yu. Dynamics of the contents and distribution of ABA, auxins and aquaporins in developing caryopses of an ABA-deficient barley mutant and its parental cultivar // Seed Science Research. 2019. Vol. 29. No. 4. P. 261–269. DOI: 10.1017/S0960258519000229.
47. Tuan P. A., Yamasaki Y., Kanno Y., Seo M., Ayele B. T. Transcriptomics of cytokinin and auxin metabolism and signaling genes during seed maturation in dormant and non-dormant wheat genotypes // Scientific Reports. 2019. Vol. 9. No. 1. Art. No. 3983. DOI: 10.1038/S41598-019-40657-9.
48. Titova G. E., Seldimirova O. A., Kruglova N. N., Galin I. R., Batygina T. B. Phenomenon of “Siamese embryos” in cereals *in vivo* and *in vitro*: Cleavage polyembryony and fasciations // Russian Journal of Developmental Biology. 2016. Vol. 47. No 3. P. 122–137. DOI: 10.1134/S10623604160300x61.
49. Seldimirova O. A., Kudoyarova G. R., Kruglova N. N., Zaytsev D. Yu., Veselov S. Yu. Changes in distribution of zeatin and indolil-3-acetic acid in cells during callus induction and organogenesis *in vitro* in immature embryo culture of wheat // In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant. 2016. Vol. 52. P. 251–264. DOI: 10.1007/s11627-016-9767-4.

50. Zaytsev D. Yu., Seldimirova O. A., Galin I. R., Kruglova N. N. Immunolocalization of cytokinins in cells of roots, forming in calli of the immature embryo origin // Proceedings of Samara Scientific Centre of RAS. 2013. Vol. 15. No. 3. P. 1606–1609.
51. Kruglova N. N., Galin I. R., Yegorova N. A. Immunohistochemical analysis of *Lavandula angustifolia* Mill. calluses during the induction of morphogenesis *in vitro* // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 126–138. DOI: 10.5281/zenodo.15147645.
52. Liu Q., Ye X., Zhao Z., Li Q., Wei C., Wang J. Progress of ABA function in endosperm cellularization and storage product accumulation // Plant Cell Reports. 2024. Vol. 43. No. 12. Art. No. 287. DOI: 10.1007/s00299-024-03378-6.
53. Wang X., Chen Z., Guo J., Han X., Ji X., Ke M., Yu F., Yang P. *OsMBFla* facilitates seed germination by regulating biosynthesis of gibberellic acid and abscisic acid in rice // International Journal of Molecular Sciences. 2024. Vol. 25. No. 18. Art. No. 9762. DOI: 10.3390/ijms25189762.
54. Park M., Shin S. Y., Moon H., Choi W., Shin C. Analysis of the global transcriptome and miRNAome associated with seed dormancy during seed maturation in rice (*Oryza sativa* L. cv. Nipponbare) // BMC Plant Biology. 2024. Vol. 24. Art. No. 215. DOI: 10.1186/s12870-024-04928-6.
55. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E., Veselov D. S. Participation of abscisic acid in stimulation of plant somatic embryogenesis *in vitro* // Uspekhi Sovremennoi Biologii. 2018. Vol. 138. No. 5. P. 516–528. DOI: 10.7868/S0042132418050083.

UDC 633.16:57.085.23:57.042

Kruglova N. N., Zinatullina A. E.

DISTRIBUTION OF THE MAIN HORMONES OF MORPHOGENESIS IN THE CEREAL EMBRYOS DURING THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT

Summary. *The effectiveness of breeding programs for the creation of competitive zoned varieties of commercially valuable cereals is based on the production of high-quality mature caryopses, the formation of which is based on the normal passage of the embryos contained in them through all stages of embryogenesis. The multicomponent system of interacting hormones plays the crucial role in the regulation of embryogenesis. The purpose of this review article is to analyze information about the distribution of the main hormones of morphogenesis (auxin indolyl-3-acetic acid (IAA), cytokinins, abscisic acid (ABA)) in emerging, developing and mature cereal embryos based on literature and our own data. The structural and functional features of cereal embryogenesis, from the zygote to the mature embryo, are briefly considered. It has been shown that as the result of multiple divisions of certain cell clusters, specific organs that are unique to the mature cereal embryo are formed. The special type of cereal embryogenesis, the Graminad-type, is analyzed. Information about the stages of development of the cereal embryos, reflected in some periodizations, is given. Special attention is paid to the localization of the main hormones of morphogenesis in cereal embryos revealed by immunohistochemical methods at such stages of embryogenesis as organogenesis, mature embryo, and dormant embryo. It is emphasized that the distribution of these hormones is directly determined by the embryo structure at a specific stage of development. In fact, at the stage of organogenesis, auxin IAA and cytokinins are mainly present in embryos, whereas abscisic acid ABA is mainly detected in mature and dormant embryos. The comparison of immunohistochemical data obtained for zygotic *in vivo* and somatic *in vitro* cereal embryos was carried out. It is concluded that, in general, information about the distribution of the main hormones of morphogenesis in cereal embryos is sparse and fragmentary. A number of unresolved methodological and methodical problems that reduce the intensity of research on the localization of such hormones in the embryos of representatives of this group of commercially valuable plants are analyzed.*

Keywords: cereals, embryogenesis, auxins, cytokinins, abscisins, immunohistochemical analysis.

Круглова Наталья Николаевна, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории физиологии растений Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 69; e-mail: kruglova@anrb.ru.

Зинатуллина Анна Евгеньевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории физиологии растений Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 69; e-mail: aneta@ufaras.ru.

Kruglova Natalia Nikolaevna, Dr. Sc. (Biol.), professor, chief researcher at the Laboratory of plant physiology of the Ufa Institute of biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: kruglova@anrb.ru.

Zinatullina Anna Evgenyevna, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of plant physiology of the Ufa Institute of biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: aneta@ufaras.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 075-01134-23-00 по теме № 123020800002-2 «Регуляция формирования, роста и функционирования органов и тканей и координация этих процессов в побегах и корнях при адаптации растений к условиям обитания».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 17.11.2025.

Дата принятия к печати – 20.12.2025.